

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ

Ешмуратов М.С¹ ст.преп, Бектурсынова Қ.К¹ ассистент

¹Каракалпакский государственный университет

Email: Eshmuratovmuratbay0@gmail.com, kizdanaybektursinova@gmail.com

Резюме: В данной статье актуальные проблемы изучения жилищного строительства в условиях Каракалпакстана, изучения истории и истории градостроительства, повышения благосостояния народа. Приведены основные и традиционные строительные материалы Каракалпакстана, а также образцы построенных из них домов, в том числе этапы и классификации домостроения. Вместе с тем даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию градостроительной и строительной инфраструктуры Каракалпакстана.

Ключевые слова: Глина, сырой кирпич, жанеуит, торангыл, железной руды, глиняный грунт, жженный кирпич, цементное сырьё.

Аннотация Ушбу мақолада Қорақалпоғистон шароитида уй-жой қурилишини ўрганишнинг долзарб муаммолари, тарихи ва шаҳарсозлик тарихини ўрганиш, халқ фарованлигини ошириш. Қорақалпоғистоннинг асосий ва аънанавий қурилиш материаллари, шунингдек улардан қурилган уй-жой наъмуналари, жумладан уй-жой қурилишининг босқичлари ва таснифлари келтирилган. Шунинг билан бирга Қорақалпоғистонда шаҳарсозлик ва қурилиш инфраструктурасини янада такомиллаштириш борасида тавсиялар берилган.

Summary In this article, the actual problems of studying housing construction in the conditions of Karakalpakstan, studying the history and history of urban planning, improving the welfare of the people. The main and traditional building materials of Karakalpakstan are given, as well as samples of houses built from them, including the stages and classifications of housing construction. At the same time, recommendations were given for further improvement of the urban planning and construction infrastructure of Karakalpakstan.

Калит сўзлар: Лой, хом ғишт, жанехуит, тўрангил, темир рудаси, гил тупроқ, куйган ғишт, семент хомашёси.

Key words: Clay, raw brick, janehuite, torangyl, iron ore, clay soil, burnt brick, cement raw materials.

Юрта - яркий пример сохранения и развития лучших традиционных форм национальной культуры народов. Жилище древних скотоводов-кочевников и полукочевников разборное, мягкое, хорошо приспособленное к перевозке, - юрта быстро и просто собирается и устанавливается на новом месте в любых природных условиях. Она прохладна в летний зной, хранит и защищает от холодного ветра, весной и осенью в открытой степи, в горах, удобна в быту. Поэтому в Каракалпакстане юрта и в наши дни не утратила своего значения, как

лучший вид переносного жилища, для людей тех профессий, которые вынуждены по условиям труда часто менять место работы, в первую очередь, для чабанов при отгонно-пастбищной системе животноводства.

Актуальной задачей исторической науки на современном этапе является изучение истории жилищного строительства, градостроительства, чтобы дать практические рекомендации для улучшения благосостояния народа. В этом аспекте изучение традиций строительства жилища у народов Каракалпакстана имеет

важное научное, культурное, воспитательное и ориентировочное значение в условиях рыночной экономики. Население, устав жить в бетонных домах «советского» периода, обратило свои взоры на строительство личных коттеджей, одно и двух этажных домов собственной конструкции.

Основными строительным материалом в Каракалпакстане была глина («саз ылай»), из него готовилось стена («пахса»), сырой кирпич. Для строительства «там», «пакса жай», «атпа там» выбиралось место, где чаще встречались чистый глиняный грунт. Жженный кирпич использовался только для фундамента и пола. Для покрытия крыши использовались местные породы древесины: «жанеуит», «ак терек», «торангыл», «ак тал», «ак сокит», «кара тал». Камыш использовался для покрытия крыши, фундамента.

В домах, (микрорайоны № 21, Черемушки города Нукус) возводимых еще в 1950-1960-е годы, вне зависимости от их этажности большинство составляли двух- и однокомнатные квартиры [1].

Семье из четырех человек предоставлялась двухкомнатная квартира. Но уже сегодня такая же семья въезжает в квартиру, состоящую из трех комнат. Сейчас и в недалеком будущем число таких квартир в домах значительно увеличится, их будет больше, чем других, а рядом появятся четырех- и пятикомнатные.

В новых проектах для строительства ближайших лет они уже предусмотрены. В дальнейшем планируется для семьи из трех человек — трехкомнатная, из четырех — четырехкомнатная квартира, то есть заселение из расчета комната на человека. На перспективу же предусматривается помимо комнаты для каждого члена семьи еще одна большая по площади комната, предназначенная только для отдыха, встречи с друзьями, проведения семейных торжеств (тои, юбилеи). С годами требования одной и той же семьи к квартире могут меняться.

Возможность перепланировки квартиры в соответствии с потребностями живущих — одно из условий, которому должно отвечать жилище в будущем. Это будет достигаться применением перегородок, изготовленных из легких, звуконепроницаемых материалов, а также перегородок-шкафов, без каких-либо трудностей устанавливаемых в любом месте. Широкое распространение должны получить раздвигающиеся наподобие гармошки перегородки, такие как в Ташкенте. С помощью такой перегородки общую комнату вместе с прилегающими помещениями можно преобразовать в единое пространство площадью 30-40 м². [2]

Многое, о чем здесь говорится, уже сейчас предусматривается проектом образцово-перспективного жилого района Нукуса 26-й микрорайон. Здесь будут проверяться новые типы жилых домов, приемы застройки, организация обслуживания проживающих, методы строительства. Само название «образцово-перспективный» говорит о цели данного строительства. Отработанное, проверенное здесь в дальнейшем найдет применение в строительстве других районов Нукуса.

Выше речь шла о расширении квартиры, ее техническом совершенствовании. Но только ли квартирой мы всегда будем ограничивать свое понятие о жилье?

Сейчас большое внимание уделяется индивидуальному жилищному строительству. Состоятельные горожане строят дома с индивидуальным планом, двухэтажные, порою трехэтажные коттеджи. Нужно всемерно поддерживать это начинание, вместе с тем необходимо побольше выделить кредит из банка таким строителям.

Массовая застройка жилых районов, кварталов, обусловила, помимо решения множества технических задач (связанных с изготовлением различных изделий, их прочностью, транспортировкой, монтажом зданий), необходимость поиска новых архитектурных решений. Основой

нынешних индивидуальных жилых домов является фасад каждого дома. Общее объемно-пространственное решение всего комплекса в целом, базирующееся на единстве целесообразности и красоты остается вне поля зрения строителей индивидуального дома.

Целесообразность — это рациональное размещение самих домов с учетом требований ориентации помещений по странам света и местных природных условий. Улучшить микроклимат дают возможность и зеленые насаждения, водоемы, даже такие небольшие, как плескательные бассейны.

Местный ландшафт, в условиях массового жилищного строительства очень важный фактор, влияющий как на архитектурно-планировочные решения, так и на выразительность жилища. Об этом приходится упоминать, поскольку в прошлом нередки были случаи, когда строительство начинали с выравнивания площадки, то есть ликвидации «индивидуальности», свойственной данному участку, которая в сочетании с элементами благоустройства могла быть основой для запоминающейся пространственной композиции.

В столице Республики Каракалпакстан с мчавшимися с шумом автобусами и автомашинами уже нельзя удовлетвориться прежней постановкой домов вдоль улиц, застройкой по периметру квартала. Сама жизнь подсказывала необходимость некоторого удаления жилья от городского шума, что делают жители массивов «Кум аул», «Май колхоз», «Ащикюль» и др.

«Свободная планировка», как ее называют, основывающаяся на рациональной организации пространства, на единстве красоты и целесообразности является основой для гармонического развития современного жилищного строительства в столице Республики Каракалпакстан.

Свободная планировка понимается не как любая случайная расстановка домов, а как организация пространства, в основе

которого лежит определенная композиция, учитывающая как требования рациональной организации быта людей, так и архитектурно-художественной выразительности застройки.

Композиция застройки понимается как цельный комплекс, в котором все должно гармонично сочетаться — объемы зданий, окружающая природа, благоустройство, включая и то, что принято называть «малыми формами» — киоски, стенды для рекламы, скамейки и др.

Примером творческого подхода к формированию пространства, умелого использования специфики местного ландшафта, арсенала художественных средств архитектуры может служить жилые районы «Коскуль-1», «1-Май», «Урак балга», выросший за несколько последних лет на месте пригородных поселков. Шумные магистрали здесь не пересекают жилые кварталы. Запоминается общественно-торговый центр с ведущими к нему подходами-ступенями. Отраднo, что озеленению, благоустройству новых жилых районов сейчас повсеместно уделяется все больше и больше внимания. Бережно сохраняются существующие зеленые насаждения, высаживаются новые посадки.

В былые времена стремились строить на века. В долговечности и прочности строители видели основное преимущество каменного дома. Сегодня мы начинаем убеждаться в том, что дом часто не отвечает требуемому уровню удобств, комфорта еще задолго до того, как проявляются какие-либо признаки разрушения. Необходимость предвидения подобной проблемы очевидна. Зарубежные архитекторы, работающие над проектами жилища будущего, предусматривают даже возможность перемещения блоков квартир, снятия с несущего каркаса в одном городе и доставку в другую, возможность использования их в летнее время как загородного дома среди природы. В данном случае предусматривается определенная «мобильность» жилища. Одно-двухэтажный дом можно будет по

замыслам зарубежных архитекторов, расширить путем пристройки нужной площади. Учитывая ландшафт столицы Республики Каракалпакстан, одно-двухэтажный дом — это взгляд в будущее.

Перспективы развития градостроительства в столице Республики Каракалпакстан непосредственно связаны с ростом промышленного производства. Этого можно достичь за счет:

–расширения, реконструкции, технического перевооружения действующих предприятий Нукуса;

–опережающего роста энергетики и создания новых отраслей промышленности, определяющих научно-технический прогресс: машиностроение, радиоэлектроника, электротехника, горнорудная, металлургическая и химическая;

–ускоренного развития строительной индустрии и промышленности строительных материалов, создания на базе местных сырьевых ресурсов комплексов предприятий по производству цемента, шифера, асбоцементных труб, огнеупоров, отделочных и изоляционных материалов, керамических и сантехнических изделий, высококачественного щебня, а также производства строительных изделий и конструкций из прогрессивных строительных материалов (полиэтиленовые дренажные трубы);

–доведения мощностей предприятий по ремонту и обслуживанию промышленного оборудования, строительных, дорожных и сельскохозяйственных машин и механизмов до уровня, обеспечивающего потребности народного хозяйства в этих видах работ на месте;

–дальнейшего развития предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и выпуска из него готовой продукции, а также производства товаров народного потребления;

–создания филиалов предприятий машиностроения, приборостроения, радиотехники, особенно по сборке готовой

продукции, а также легкой и пищевой промышленности;

–развития местной промышленности на базе местных сырьевых ресурсов и отходов производства.

Уверены, что действующие промышленные районы — Нукусско-Ходжейлинский, Султануиздагский и Кунградско-Кушканатауский — дает основу для такой перспективы. Например, в Нукусско-Ходжейлинском (Центральном) районе наряду с имеющейся здесь промышленностью можно развивать трудоемкие ее отрасли за счет размещения предприятий машиностроения, радиоэлектроники, приборостроения, электротехники и отраслей, удовлетворяющих потребности населения (текстильная, легкая и пищевая).

Султануиздагский район — единственный в низовьях Амударьи и уникальный в Центральной Азии район, где на небольшой территории (в радиусе 25 км) выявлены богатейшие запасы различных видов полезных ископаемых: железной руды, цементного сырья, огнеупоров, талька, высококачественного щебня, мрамора, гранита, гипса, сырья для производства абразивов, минеральной ваты, отделочных и изоляционных материалов. В поселках Каратау, Джумуртау имеют перспективу строительство предприятий промышленности — комбинат по производству цемента, шифера и асбоцементных труб, заводы по производству огнеупоров, изоляционных материалов, минеральной ваты, перегородочных плит, талькового комбината.

Литература

1. Мышковский Я. И. Жилища разных эпох. Вчера, сегодня, завтра. Москва: Стройиздат, 2001. — С.35.
2. Истории о Ташкенте. Ташкент: Изд-во «Узбекистон», 2000. — С.34.

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров, Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun'et, Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdujabbarova, B.R. Ismoilov, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO'P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TANHILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA'RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TANHILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG'IN KO'LAMIGA TA'SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна, Қосимов Забихулло Хурилло ўғли, Кадабаева Шахноза Сайджоноевна,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев, М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO'LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NSHUTTTEMN)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA'SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С, Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.Xushvaqtoqov, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772